

**BADIIY MATNLARNING O'ZBEK TILIDAN INGLIZ TILIGA
TARJIMASI MUAMMOLARI (A.NAVOIY RUBOIYLARI MISOLIDA)**

Shomurodova Marjona Baxtiyor qizi

Termiz davlat universiteti

Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati yo'nalishi talabasi

email: rsotiltio@gmail.com

Solijonov Juraali Kamoljonovich

Termiz davlat universiteti

email: stuard_redman@mail.ru

ORCID: 0000-0001-6394-295X

UDK 81.2/.4481.25

ANNOTATSIYA

She'riy tarjima – bu bir tilda bunyod etilgan manzarani ikkinchi tilda qayta yaratishdir. Shu bois she'riy tarjima, nasriy tarjimadan farqli o'laroq, shoir-tarjimonning asari boshqa bir muallifning ijod mahsuli hisoblanadi va u tom ma'nodagi ijodiy mehnat bo'lib, iste'dod hamda san'atkorona mahorat bilan amalga oshiriladi. She'riy tarjimaning boshqa turdagi (sinxron, ilmiy-texnikaviy, siyosiy-publisistik, axborot-analitik matnlar tarjimasi) xususan, badiiy tarjimadan o'zaro farqli jihati tadqiq qilingan. Eng muhimi she'riy tarjimada o'ta muhim bo'lgan ijodkorlik va so'z qo'llash mahorati ushbu maqolaning tahlil markazini tashkil etadi. Bundan tashqari, qofiyalarning bir-biriga o'zaro mutanosibligi va ruhiy instinktini saqlay olish masalasiga katta e'tibor qaratilgan [1].

Kalit so'zlar: adabiyot, badiiy asar, tarjima, tarjimon, she'r, qofiya, ruhiyat, ilhom, iste'dod, mahorat, badiiy did.

**PROBLEMS OF TRANSLATION OF LITERATURE TEXTS FROM
UZBEK TO ENGLISH (ON THE EXAMPLE OF A. NAVOI RUBOI)**

ABSTRACT

Poetic translation – it is the re-creation of a landscape created in one language in another. Therefore, poetic translation, unlike prose translation, is the work of a poet-translator – the product of another author's creation, and it is literally a creative

work, done with talent and artistic skill. The differences between other types of poetic translation (simultaneous, scientific-technical, political-publicist, information-analytical text translation) in particular, literary translation, have been studied. Most importantly, creativity and wording skills which are so important in poetic translation, form the focus of this article’s analysis. In addition, a great deal of attention is paid to the interdependence of rhymes and the preservation of mental instinct [1].

Keywords: *literature, work of art, translation, translator, poem, rhyme, psyche, inspiration, talent, skill, artistic taste.*

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ С УЗБЕКСКОГО НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ “РУБАИ” А. НАВАИ)

АННОТАЦИЯ

Поэтический перевод это воссоздание пейзажа, созданного на одном языке, на другом. Поэтому поэтический перевод, в отличие от прозаического, есть работа поэта-переводчика – продукт чужого авторского творчества, и это в буквальном смысле творческая работа, выполненная с талантом и художественным мастерством. Исследованы отличия других видов поэтического перевода (синхронного, научно-технического, политико-публицистического, информационно-аналитического перевода текста), в частности, художественного перевода. Самое главное, что в центре внимания анализа этой статьи находятся креативность и умение формулировать, которые так важны в поэтическом переводе. Кроме того, большое внимание уделяется взаимозависимости рифм и сохранению мыслительного инстинкта [1].

Ключевые слова: *литература, художественное произведение, перевод, переводчик, стихотворение, рифма, психика, вдохновение, талант, мастерство, художественный вкус.*

KIRISH

Tarjima odatda oddiy soʻzlar yigʻindisi sifatida koʻrinishi mumkin. Biroq, uning zamirida oʻquvchi uchun bir qarashda kishi anglashi qiyin boʻlgan murakkab jarayon yotadi. Qolaversa, tarjimonni koʻproq oʻz ustida ishlash, qayta-qayta tahlil qilib soʻzning nozik jihatlarini taqdim etishi uchun grammatik va stilistik boʻyoqdorlik bilan bogʻliq muammolarni yanada chuqurroq oʻrganishga undaydi. Buning sababi biror bir tildan ixtiyoriy olingan bir matnni boshqa bir tilga tarjima qilishda til bilish koʻnikmalarining oʻzigina kifoya qilib qolmasligi aniq. Buning uchun tarjimon biz yuqorida sanab oʻtgan tarjima muammolari haqida toʻliq maʼlumotga ega boʻlishi kerak.

Sheʼriy tarjimaga qoʻl uradigan har bir tarjimon nafaqat tarjima masalalarini anglabgina qolmasdan birmuncha yaratuvchanlik qobiliyatiga ham ega boʻlishi kerak. Negaki, biron bir badiiy parchani tarjima tilida qaytadan namoyon qilishda ilhom, isteʼdod va ijodkorlikka oʻxshash inson faqatgina qalbi bilan his qiladigan mavhum unsurlarning vazifasi beqiyosdir. Badiiy tarjima aynan ana shu jihati bilan tarjimaning boshqa turlaridan oʻzaro farqlanadi. Misol uchun: ilmiy tarjimaning vazifasi – kitobxonlarga muayyan ilmiy matnning asl mazmun – mohiyatini terminalogiyadan foydalangan holda ochib berish boʻlsa, badiiy tarjimada esa asar muallifining ichki kechinmalari va ruhiyati boʻyoqdor soʻzlar bilan ijodiy yondashgan holda oʻquvchiga yetkazib berishdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Mazkur soha vakillarini biz haqli ravishda shoir-tarjimon deb ataymiz. Nasriy asarda syujet, kompozitsiya, konflikt, voqealar va albatta muammolar yechim boʻladi. Ustoz shoirimiz Asqad Muxtor taʼbiri bilan aytganda, tarjimon, chizmakash emas, rassomdek ijod qiladi va tarjimaning turli, jumladan, metonimik transformatsiya usullari, implitsit (yashirin) maʼnolarni, eksplitsit (mufassal) bayon qilish yoʻllari orqali muallif fikrini kitobxonga yetkazishga intiladi. Ammo toʻrt satr

she’rdagi ohang va lirik kechinmani o’quvchi qalbidan joy oladigan darajada tarjima qilish yuqorida tilga olib o’tkanimizdek, shoirona ilhom va mahoratni talab qiladi. Ma’lumki, tarjima ham muayyan darajada tarjimonning ijod mahsuli sanaladi. She’riy tarjimada tarjima qilinayotgan matn mazmuni saqlanibgina qolmasdan uning ohangdorligiga ham katta ahamiyat qaratish lozim bo’ladi. Bu holat esa o’z o’rnida tarjimondan ulkan mahorat hamdashoirlikdan birmuncha xabardor bo’lishini talab etadi. Negaki, ba’zi so’z va so’z birliklarini asl holicha tarjima qilishning imkoni bo’lmaydi. Bunda she’r misralaridagi o’zaro qofiyadorlikni saqlab qolish mushkul bo’lib qoladi. Yoki aksincha, qofiya saqlanib qolinganda undagi ruhiyatni tarjima tiliga to’laqonli ko’chirib o’tish masalasi tug’iladi. Mana she’riy matnlarni tarjima tilida qayta yaratishning asl murakkabligi [2].

NATIJALAR

Bizning ishimizning asosiy maqsadi - she’riy matnlarning bir tildan boshqasiga o’girish jarayonida lingvistlar duch keladigan ba’zi muammolarni ilmiy tahlillar natijasida bayon qilish va tarjima sohasining rivojida oz bo’lsada o’z hissamizni qo’shish. Jumladan, so’z qo’llash mahorati, nafaqat mazmun balki tovushlarning o’zoro ohangdorligini saqlab qolgan holda bayon etish. Tarjima sohasi bor ekan, biz bu orqali turli millat va elatlarning nodir nazm va nasr bog’lariga sayohat qilaolamiz va aynan shu soha bizning boy merosimizni bebaho adabiyot durdonalarimizni butun dunyo mutoalaa qilish imkonini yaratib beradi [2].

MUHOKAMA

O’zbek tilida: Gar oshiq ersang,zeb-u takallufni unut

Yaxshi-yu yomon ishda taxallufni unut,

O’tgan gar erur yamon, taassufni unut,

Kelgan erur yaxshi, tasarrufni unut.

Ingliz tilida:”If you are in love,forget courtesy,

If you have good and bad case, forget conflict,

If the old one is unworthy, forget regret,

If the new one is worthwhile, forget possession.

Ushbu to’rtlik Alisher Navoiy qalamiga mansub. Ruboiy vositachi tilsiz tarjima tiliga tarjima qilindi. Keling, tarjimani birma-bir tahlil qilib chiqamiz.

O’zbek tilida: “Gar oshiq ersang, zeb-u takallufni unut”

Ingliz tilida: “If you are in love, forget courtesy”

Tarjimadan ko’rinib turibdiki, bu so’zma - so’z tarjima usuli orqali tarjima qilingan. Asl nusxa matnidagi “gar” va “ersang” so’zlari “agar” va “bo’lsang” so’zlarining adabiy shakldagi ko’rinishlari hisoblanadi. “Takalluf” so’zi esa xushmuomalalik va mulozamat tushunchalarini ifodalaydi.

O’zbek tilida: “Yaxshi-yu yomon ishda taxallufni unut”

Ingliz tilida: “If you have good and bad case, forget conflict”

Bu parchani tarjima qilishda o’quvchiga tushunarliroq chiqishi uchun Konkretizatsiya usulidan foydalanilgan. Agar so’zma- so’z tarjima qilinganda “At good and bad work, forget conflict” tarzida chiqardi. Bu esa misrani mujmal qilib qo’yishi mumkin edi. She’riy parchadagi “taxalluf” so’zi “xilof, ixtilof” degan ma’nolarni anglatada.

O’zbek tilida: “O’tgan gar erur yamon, taassufni unut”

Ingliz tilida: “If the old one is unworthy, forget regret”

Shoir bu misrada “o’tgan” deya tark etgan insonni, “Taassuf” so’zi orqali esa, “afsus, pushaymon” mazmunini izohlayapti. Tarjimani “gone” deya tarjima qilish o’rniga “the old one” deb tarjima qilishni maqul ko’rdik.

O’zbek tilida: “Kelgan erur yaxshi, tasarrufni unut”

Ingliz tilida: “If the new one is worthwhile, forget possession”

Ko’rib turganingizdek, bu misraning tarjimasi ham nisbatan yuqoridagiga o’xshash. Ya’ni, bu yerda ham “come” so’zi “the new one” tarzida o’tkazilgan. “Tasarruf” so’zi esa “egalik qilish” ma’nosida qo’llangan. [4].

XULOSA

Maqolada muhokamaga sabab bo'lgan mavzular she'riy tarjima yo'nalishining asosiy me'yorlaridandir. Bu ma'lumotlar haqida yaxshi bilimga ega bo'lish, ularni o'z o'rnida mahorat bilan qo'llay olish imkoniyatini yaratadi va bizning tarjimon bo'lib shakllanishimizda muhim o'rin tutadi. Qutb Xorazmiy aytganidek: “Tarjimon – tarjima qilinayotgan asarning oshig'i, u o'z muhabbatini o'zga borliqda ko'radigan, uning sog'inchi oldida boshqa barcha sog'inchlarni unutib yuboradigan ijodkor inson”.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING FANTASTIK ASARLARIDAGI ANTROPONIMLARNING LINGVO-PERSPEKTIV MUAMMOLARI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(1), 334-343. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-1-334-343>
2. SOLIJONOV JURAALI KAMOLJONOVICH FINAL QUALIFICATION WORK «ENGLISH-UZBEK TRANSLATION PROBLEMS OF THE NOVEL "HARRY POTTER AND THE SORCERER'S STONE" BY J. K. ROWLING»
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/she-riy-tarjimada-so-z-qo-llash-mahorati/viewer>
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/she-riy-tarjimada-so-z-qo-llash-mahorati/viewer>
5. <https://savodxon.uz/izoh>
6. <https://kh-davron.uz/kutubxona/alisher-navoiy/navoiy-ruboiylar.html>
7. Jo'ramurodova, Z., & Solijonov, J. (2022, April). JK ROULINGNING “BIDL QISSANAVIS ERTAKLARI” (“THE TALES OF BEEDLE THE BARD”) ASARIDAGI ANTROPONIMLARNING O'ZBEK TILIDAN INGLIZ TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLARI. In *МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: "СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ II"* (Vol. 2, No. 18.03, pp. 554-560). <https://doi.org/10.47100/nuu.v2i18.03.115>
8. Qodirovna, A. Z., & Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING, GARRI POTTER VA AFSUNGARLAR TOSHI'ROMANIDAGI SEHRGARLAR OBRAZINI INGLIZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHNING LINGVO-PERSPEKTIV TAHLILI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(3), 176-180. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-3-176-180>